

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MUTAXASSISLIK FANLARI
O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK HOLATI**

t.f.d., prof., M.T.Xo'jayev¹, mustaqil izlanuvchi D.A.Eshnazarov²

Guliston davlat universiteti¹

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institui²

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta sanoati mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalarning soha bo'yicha ta'lim berayotgan o'qituvchilarga dars o'tish metodikasiga munosabati o'rganilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается отношение студентов специальности хлопководство к методике преподавания педагогам в данной области.

Annotation. This article discusses the attitude of students of the specialty cotton growing to the teaching methods of teachers in this field.

Kalit so'zlar: Bo'lajak mutaxassis, o'qitish metodikasi, mutaxassislik fani, paxta sanoati.

Bugun barchamiz yurtimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga nafaqat guvoh bo'lmoqdamiz, balki ushbu jarayonda bevosita ishtirok ham etmoqdamiz. Bu islohotlarni jadal amalga oshirish va ta'lim-tarbiya sohasida yuqori natijalarga tezroq erishish oson ish emasligini ham ko'rmoqdamiz.

Negaki, sohada paydo bo'lgan va ta'lim tizimi taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan qator muammolar uzoq yillar davomida chuqur ildiz otgan. Bu muammolarning bugungi kundagi og'ir holatiga kelgunicha yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgan.

Prezidentimiz SHavkat Mirziyoevning keyingi yillarda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va tizim faoliyatiga yangicha yondashuv bo'yicha bir qator farmon va qarorlari qabul qilindi. Ta'lim-tarbiyani pedagoglarsiz tasavvur etib ham, mamlakatimizda yangidan boshlangan islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib ham bo'lmaydi[1].

Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keldaigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda[2].

Ta'lim bo'shliqlarini aniqlab, ularni to'ldirish bo'yicha o'quv dasturlarini joriy etish jamiyatimiz uchun suv va havodek zarur. Inson kapitalini shakillantirish, ta'lim natijalarini yaxshilash orqali O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustaxkamlash[3] bugungi kunning asosiy maqsadi bo'lishi kerak.

Jumladan, paxta sanoati sohasini rivojlantirish uchun ham, dastlab bo'lajak mutaxassislariga jahon andozalari talabiga javob beradigan darajada ta'lim berish uchun sohadagi oliy ta'lim tizimini takomillashtirish zarur. SHundagina sohada o'sish, yuksalish yuzaga keladi. Sohadagi ta'lim tizimida mavjud kamchiliklarni o'rganish maqsadida, respublikamizda paxta sanoati sohasi bo'yicha etakchi kadrlar tayyorlab beruvchi oliy ta'lim muassasasi Toshkent to'qimachilik va engil sanoat institutining Paxta sanoati texnologiyasi fakulteti, 3-bosqich talabalari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi.

So'rovnoma quyidagi tarkibiy savollardan tashkil topgan:

- 1-Soha bo'yicha mutaxassislik faniga qiziqasizmi?
- 2-Siz paxta sanoati sohasida ta'lim olishdan mamnunmisiz?
- 3-Siz mutaxassisligingiz bo'yicha dars berayotgan o'qituvchilarning ta'lim berish metodikasidan qoniqasizmi?

Yuqoridagi so'rovnomalardan kelib chiqqan holda quyidagi natijalar olindi:

Soha bo'yicha mutaxassislik faniga qiziqasizmi degan so'rovnomaning natijasi quyidagicha bo'ldi.

- 1- 33% talaba qiziqmayman deb javob bergan.
- 2- 34% talaba fanga qiziqtirish o'qituvchiga bog'liq deb javob bergan.
- 3- 22% talaba fanga qiziqish yoki qiziqmasligini aytoilmagan.
- 4- 11% talaba qiziqaman deb javob bergan.

Siz paxta sanoati sohasida ta'lim olishdan mamnunmisiz degan so'rovnomaning natijasi quyidagicha bo'ldi.

- 1- 50% talaba yoqadi deb javob bergan.

2- 28% talaba yoqmaydi deb javob bergan.

3- 22% talaba aytolmayman deb javob bergan.

Siz mutaxassisligingiz bo'yicha dars berayotgan o'qituvchilarning ta'lim berish metodikasidan qoniqasizmi degan so'rovnomaning natijasi quyidagicha bo'ldi.

1- 17% talaba qoniqarli deb hisoblagan.

2- 11% talaba qoniqarsiz deb hisoblagan.

3- 33% talaba o'qituvchining dars o'tish metodikasi eskirganligini ma'lum qilgan.

4- 39% talaba ayrim o'qituvchilarninggina dars o'tishi qoniqarli ekanligini ma'lum qilgan.

Yuqorida keltirilgan so'rovnomalarning natijasi quyidagi 1-rasmda diagramma ko'rinishida keltirilgan.

1-rasm. So'rovnomalarning diagramma ko'rinishi.

Yuqorida keltirilgan rasmlardagi diagrammalarni chuqur tahlil qilgan holda, har qanday holatda ham talabalarning mutaxassislik faniga qiziqishi va shu sohada etuk mutaxassis bo'lib etishishi o'qituvchiga va uning dars o'tish metodikasiga bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Diagrammada keltirilgan raqamlardan ma'lumki bo'lajak mutaxassislarni sohaga va tegishli mutaxassislik fanlariga qiziqtirish har qanday holatda ham o'qituvchiga bog'liq ekanligini o'z isbotini topgan. SHunday ekan bo'lajak paxta

sanoati mutaxassislarini har tomonlama etuk kadr bo‘lib etishishi uchun ta’lim berish metodikasini bugungi zamon talablariga moslashtirish kerak. Shuning uchun darslarda hozirgi kundagi interfaol metodlarni qo‘llash va mutaxassislik fanining xususiyatidan kelib chiqqan holda dars o‘tish metodikasiga yondashishi kerak.

Adabiyotlar:

1. SH.M.Mirziyoevning 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” PF-5847-son farmoni.

2. Eshnazarov D.A., Urmanov N.T., Djalilova M.S. “Oliy ta’lim sifatini oshirishga to‘siq bo‘layotgan muammolar va ularning echimlari” Geografiya – kelajakka nazar nomli ilmiy-nazariy anjuman, Nukus 2021 yil.

3. Эшназаров Д.А., Урманов Н.Т. “Масофавий ва модулли ўқитишнинг бугунги кундаги аҳамияти” Образование и наука в XXI веке, Россия, 15.02.2021й.